

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

**Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/
Kuliah Online/Kuliah Reguler**

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Bekasi**

- 🏆 Kampus Kualitas A - B+
- 💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- 🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- 📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Bekasi - Jawa Barat yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Barat

Bekasi

Politeknik Bhakti Kartini Bekasi

Jl. Caringin No. 148 Jembatan 14 Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat, 17116.
www.poltekbhani.web.id

Program Studi:

- D3-Administrasi Rumah Sakit
- D3-Farmasi
- D3-Manajemen Logistik
- D4-Teknologi Rekayasa Multimedia

STAI Duta Bangsa Bekasi

Jl. Kalibaru Timur, Medan Satria - Kranji, Bekasi Barat Kota Bekasi
www.staidutabangsa.web.id

Program Studi:

- S1-Hukum Ekonomi Syariah

STEBI Global Mulia Bekasi

Jl. Kp. Cibeureum No.59, Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530.
www.globalmulia.web.id

Program Studi:

- S1-Perbankan Syariah
- S1-Ekonomi Syariah

STIE GICI Business School Bekasi

Jl. Arteri No.1 Gerbang Tol Cibitung.
www.stiegici.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen
- S2-Magister Manajemen

STT Bina Tunggal Bekasi

Jl. H. Wahab Affan No.1, Medan Satria, Bekasi 17132.
www.sttbinatunggal.web.id

Program Studi:

- D3-Teknik Mesin
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Mesin

Jawa Barat

Bekasi

Universitas Indonesia Mandiri

Kampus UI Mandiri : Jl. Kampus Teratai Putih No.1, RT.001/RW.005, Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17155.
www.uimandiri.web.id

Program Studi:

- S1-Desain Komunikasi Visual
- S1-Ilmu Administrasi Niaga
- S1-Ilmu Administrasi Negara
- S1-Informatika
- S1-Perpajakan
- S1-Teknik Industri

Universitas Pelita Bangsa

Komplek Bekasi Mas, Jl. Jend. Ahmad Yani, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17148.
www.pelitaibangsa.web.id

Program Studi:

- D3-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Bisnis Digital
- S1-Bimbingan dan Konseling Islam
- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Teknik Informatika
- S1-Kewirausahaan
- S1-Manajemen
- S1-Manajemen Pendidikan Islam
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Lingkungan
- S1-Teknologi Hasil Pertanian
- S1-Teknik Sipil
- S1-Pendidikan Guru Anak Usia Dini
- S2-Magister Manajemen

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

[Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

[@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

[edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

[infokuliahkaryawan](#)
[infoptsterbaik](#)

[edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

